

**ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ НА САХАРИСТОСТЬ
КОРНЕПЛОДОВ И СБОР САХАРА С ГЕКТАРА
INFLUENCE OF AGROTECHNOLOGICAL CONDITIONS
OF SUGAR BEET CULTIVATION ON SUGAR CONTENT OF
CORNROOTS AND SUGAR HARVEST PER HECTARE**

*С.И. Тютюнов, П.И. Солнцев, Ю.В. Хорошилова,
М.В. Емец, Ж.Ю. Горохова
S.I. Tyutyunov, P.I. Solntsev, Yu. V. Khoroshilova,
M.V. Yemets, Zh. Yu. Gorokhova*

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН»

*Federal state budgetary scientific institution "Belgorod Federal
agricultural research centre of the Russian Academy of Sciences"*

E-mail: laboratoria.zashiti@yandex.ru

***Аннотация.** Приведены данные по сахаристости корнеплодов сахарной свёклы в зависимости от интенсификации применения удобрений и средств защиты растений. В условиях Белгородской области проведена оценка влияния комплексного применения элементов интенсификации агротехнологий на величину сбора сахара с гектара посевов сахарной свёклы.*

***Abstract.** Data on the sugar content of sugar beet roots depending on the intensification of fertilizer application and plant protection products are presented. In the conditions of the Belgorod region, an assessment was made of the influence of the integrated use of intensification elements of agricultural technologies on the amount of sugar yield per hectare of sugar beet crops.*

***Ключевые слова:** удобрения, средства защиты растений, комплексное применение, сахарная свёкла, сахаристость, сбор сахара с гектара.*

***Keywords:** fertilizers, plant protection products, complex application, sugar beet, sugar content, sugar yield per hectare.*

ВВЕДЕНИЕ

В современном земледелии ключевой вектор развития направлен на сокращение производственных затрат и повышение эффективности использования удобрений. В связи с этим, критически важным представляется обоснование рационального применения средств защиты растений в совокупности с агрохимикатами, что обеспечит благоприятный фитосанитарный режим посевов и рост урожайности сельскохозяйственных культур.

Важнейшим условием продовольственной независимости России является устойчивое развитие свеклосахарной отрасли, призванной обеспечить население страны сахаром собственного производства [1].

Сахарная свёкла требовательна к условиям произрастания и является одной из наиболее отзывчивых на удобрение культур. Исследованиями, проведенными в ФГБНУ «ВНИИСС имени А.Л. Мазлумова», установлено, что удобрения оказывают значительно большее влияние на показатели агрономической эффективности гибридов сахарной свёклы, чем их генотип, что свидетельствует о решающем значении питания растений [2]. При этом рациональное использование удобрений не только повышает продуктивность культуры, но и увеличивает окультуренность почвы, позволяя растениям лучше противостоять неблагоприятным погодным условиям [3].

Современные агротехнологии возделывания сахарной свёклы базируются на рациональном применении средств интенсификации: удобрения, средства защиты растений, обработка почвы, высокотехнологичные и высокоурожайные гибриды. В условиях Центрально-Чернозёмного региона, где часто отмечается дефицит осадков, оптимальная обеспеченность растений комплексным удобрением NPK позволяет сельскохозяйственным культурам противостоять недостатку влаги, высоким температурам и другим неблагоприятным факторам [4].

Указанные обстоятельства обуславливают повышение значимости исследований, направленных на разработку научно обоснованных подходов к интеграции средств химизации при культивировании сельскохозяйственных растений. Для агропроизводства особую ценность имеют новые, рентабельные технологические решения возделывания, позволяющие получать стабильно высокие урожаи сахарной свёклы.

Научно-исследовательская работа проводилась согласно тематическому плану, а экспериментальной базой являлся длительный стационарный полевой опыт лаборатории защиты растений ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», заложенный в 1987 году.

Цель исследований – оценка влияния удобрений, средств защиты растений, и их комплексного применения на сахаристость корнеплодов сахарной свёклы и сбор сахара с гектара.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Комплексные исследования проводили в длительном стационарном полевом опыте в зернопаропропашном севообороте: 1) чёрный пар; 2) озимая пшеница; 3) сахарная свёкла; 4) ячмень; 5) кукуруза на зерно.

Почва опытного участка – чернозём типичный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 4,5-5,0 %, суммой поглощённых оснований 37-40 мг-экв./100 г, гидrolитической кислотностью почвы 1,6-1,8 мг-экв./ 100 г почвы, рН солевой вытяжки 5,8-5,9. Содержание подвижного фосфора и обменного калия (по Чирикову), соответственно, 55-60 и 105-125 мг/кг почвы.

Опыт заложен в 3-х кратной повторности методом расщеплённых делянок. Изучали действие и взаимодействие между собой 18 различных сочетаний 2-х факторов технологических приемов, в том числе 6 систем удобрений и 3 системы защиты растений.

Способ основной обработки почвы: безотвальное рыхление на глубину 30-32 см.

Система удобрений:

1) контроль (без удобрений); 2) навоз 40 т/га (последствие 1 год) – фон; 3) фон + $N_{120}P_{120}K_{120}$; 4) фон + $N_{180}P_{180}K_{180}$; 5) $N_{120}P_{120}K_{120}$; 6) $N_{180}P_{180}K_{180}$

Система защиты растений имела 3 уровня:

1) протравливание семян + почвенный гербицид;
2) протравливание семян + почвенный гербицид + гербициды по вегетации по первой волне сорняков + инсектицид;
3) протравливание семян + почвенный гербицид + гербициды по вегетации по первой и второй волнам сорняков + инсектицид + фунгицид + регулятор роста.

Минеральные удобрения (азофоска 16:16:16) вносили по делянкам вручную, средства защиты растений – опрыскивателем ОП-2000.

Высевали районированный в регионе гибрид сахарной свёклы Конкурс. Из минеральных удобрений использовали азофоску (16:16:16). Учёт урожайности проводили вручную методом сплошной уборки учётной площади.

Методической основой выполняемых исследований являлся полевой факториальный эксперимент [5]. При выполнении исследований руководствовались общепринятыми методиками, согласно которым, были проведены следующие наблюдения и учёты:

- агрометеорологические показатели фиксировали на метеопосту, расположенном на территории опытного поля ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» в соответствии с «Руководством для агрометеорологических постов»;

- фенологические наблюдения проводили согласно методике исследований по сахарной свёкле ВНИИСС (1986);

- учёт урожайности корнеплодов проводили вручную, методом сплошной уборки учётной площади делянок опыта. С каждой повторности варианта опыта отбирали образцы для определения сахаристости;

- сахаристость корнеплодов сахарной свёклы определяли по ГОСТ Р 53036-2008;

- статистическую обработку полученных данных проводили методом дисперсионного анализа с использованием компьютерных про-

грамм (NIRSMAN, Microsoft Office Excel) [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Температура воздуха в течение вегетационного периода 2024 года в мае месяце была ниже среднемноголетнего значения на 0,3 °С. В остальные месяцы вегетации текущая температура воздуха была выше среднемноголетних значений: в июне – на 3,1 °С; в июле – на 4,6 °С в августе – на 2,5 °С (табл. 1).

Таблица 1. Метеорологические условия периода вегетации сахарной свёклы в 2024 году (по данным метеостанции ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН»)

Основные показатели	Месяцы и декады											
	Май			Июнь			Июль			Август		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Температура воздуха, °С	12,7	14,7	16,6	17,6	18,1	19,2	20,0	20,2	20,4	20,0	19,0	18,0
а) средняя многолетняя												
б) текущего года	11,5	10,9	20,2	22,4	20,7	19,9	26,8	26,4	20,8	19,5	19,5	24,5
Осадки, мм	15,0	16,0	17,0	19,0	21,0	23,0	23,0	23,0	22,0	20,0	19,0	17,0
а) средняя многолетняя												
б) текущего года	0,2	0,0	0,0	4,0	31,2	17,7	3,5	0,0	4,3	11,6	0,0	0,0

Вегетационный период 2024 года характеризовался дефицитом осадков. В мае выпало 0,4 %, в июне 84,0 %, в июле 11,3 %, в августе 20,7 % осадков от среднемноголетнего количества.

Гидротермический коэффициент (ГТК) за период вегетации сахарной свёклы составил 0,2 (20 % от среднемноголетнего по району проведения исследований).

Сахаристость корнеплодов существенно не изменялась в зависимости от интенсивности применения удобрений и средств защиты. Её величина находилась в интервале 18,2-19,2 % (Рис. 1).

Сбор сахара с гектара возрастал при комплексном применении удобрений и средств защиты растений. Наибольшая его величина достигала 8,0 т с гектара и отмечалась в варианте с применением минеральных удобрений в дозе $N_{180}P_{180}K_{180}$ совместно с последствием 40 т/га навоза и применением третьего уровня защиты растений.

Рисунок 1. Влияние удобрений и средств защиты растений на сахаристость корнеплодов сахарной свёклы и сбор сахара с гектара

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сахаристость корнеплодов сахарной свёклы существенно не изменялась в зависимости от интенсификации возделывания. Величина сбора сахара с гектара существенно возростала с увеличением интенсивности применения удобрений и средств защиты растений. Максимальное значение данного показателя в опыте (8 т сахара с гектара) установлено в варианте с применением минеральных удобрений в дозе $N_{180}P_{180}K_{180}$ на фоне последействия 40 т/га навоза, при третьем уровне системы защиты растений включающем: протравливание семян + почвенный гербицид + гербициды по вегетации (по первой и второй волнам сорняков) + инсектицид + фунгицид + регулятор роста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Yalalutdinov V., Lukyanova M. Development of the beet sugar subcomplex of the regional agro-industrial complex // BIO Web of Conferences. 2024. Т. 130. С. 01028.
2. Минакова, О. А. Агрономическая оценка гибридов сахарной свёклы селекции ВНИИСС на разных фонах удобренности в условиях 2023 года / О. А. Минакова, Л. В. Александрова, Т. А. Подвигина // Сахарная свёкла. — 2024. — № 3. — С. 28 – 32.
3. Сычёв, В.Г. Длительные опыты с удобрениями – научное наследие академика Д.Н. Прянишникова / В.Г. Сычёв, О.В. Рухович // Плодородие почв и оценка продуктивности земледелия. – М. : ВНИИА, 2018. – С. 26–35.
4. Минакова, О.А. Продуктивность отечественных гибридов сахарной свёклы на различных фонах удобрения в условиях 2024 года / О. А. Минакова //

Сахарная свёкла. — 2024. — № 6. — С. 35–39.

5. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

6. ГОСТ Р 53036–2008. Свёкла сахарная. Методы испытаний. — Введ. 2010–01–01. — М.: Стандартинформ, 2009. — 16 с.

УДК 633.16:631.584:631.8(571.1)

DOI 10.5281/zenodo.20544701

**РОЛЬ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И МИНЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЙНОСТИ
И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЕРНА ЯРОВОГО
ЯЧМЕНЯ В ПОДТАЁЖНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
THE ROLE OF PREDECESSORS AND MINERAL NUTRITION
IN THE FORMATION OF YIELD AND QUALITY INDICATORS
OF SPRING BARLEY GRAIN IN THE SUBTAIGA ZONE OF
WESTERN SIBERIA.**

С.Ю. Храмов, Л.О. Берендеева.

S.Y. Khramov, L.O. Berendeeva.

ФГБНУ «Омский АНЦ», Омск

FGBSI « Omsk ASC», Omsk

E-mail: hramov-89@mail.ru

Аннотация. Научные исследования проводились в 2025 г. в отделе северного земледелия ФГБНУ «Омского АНЦ», на опытном поле, расположенном в подтаёжной зоне Омской области (город Тара). Целью исследований являлось определить влияние различных предшественников (горох, озимая рожь, пласт трав) и бесменного посева ячменя, с учётом применения минеральных удобрений, на урожайность и качество зерна ярового ячменя. Результаты исследования показали, что лучшими предшественниками для ячменя являются озимая рожь и горох, бесменные посева не рекомендуется применять из-за низкой продуктивности и риска ухудшения агрохимических свойств почвы.

Abstract. Scientific research was conducted in 2025 at the Department of Northern Agriculture of the FSBSI «Omsk ANC,» in the experimental field located in the sub-taiga zone of the Omsk region (city of Tara). The purpose of the research was to determine the influence of various predecessors (peas, winter rye, grass sod) and continuous barley cropping, taking into account the use of mineral fertilizers, on the yield and quality of spring barley grain. The research results showed that the best predecessors for barley are winter rye and peas; continuous cropping is not recommended due to low productivity and the risk of deterioration of soil agrochemical properties.

Ключевые слова: ячмень, предшественники, бесменный посев, минеральные удобрения, урожайность, качество зерна.

Key words: barley, predecessors, continuous cropping, mineral fertilizers, yield, grain quality.